

I CONGRESSO NACIONAL DE PESQUISAS SOBRE A AMAZÔNIA

A contribuição da pós-graduação brasileira para
a emergência climática e o futuro da região

LIVRO DE RESUMOS

Anais do I Congresso Nacional de Pesquisas sobre a Amazônia

A contribuição da Pós-Graduação Brasileira para a emergência climática e o futuro da região

4 a 8 de novembro de 2024

Organizadores

Edinaldo Nelson dos Santos Silva
Maiby Glorize da Silva Bandeira
Layon Oreste Demarchi
Giselle Moura Guimarães Marques
Bruno Corrêa Barbosa

Diagramação e Editoração

Maiby Glorize da Silva Bandeira
Bruno Corrêa Barbosa

Capa

Ana Flávia Brito

**Manaus, AM
2024**

Tropical Diversity, 4 (Suplemento): 2-238, 2024

ISSN: 2596-2388

DOI: 10.5281/zenodo.14238836

Ficha catalográfica

S854c I Congresso Nacional de Pesquisas sobre a Amazônia (2024: Manaus, AM) Anais do I Congresso Nacional de Pesquisas sobre a Amazônia: a contribuição da Pós-Graduação Brasileira para a emergência climática e o futuro da região / Edinaldo Nelson dos Santos Silva, Beatriz Ronchi Teles, Maiby Glorize da Silva Bandeira, Layon Oreste Demarchi, Giselle Moura Guimarães Marques, Bruno Corrêa Barbosa (organizadores). — Manaus: Centro Cultural dos Povos da Amazônia, 2024.
235 p.

Edição Digital

ISSN: 2596-2388

DOI: 10.5281/zenodo.14238836

1. Amazônia – Pesquisas. 2. Pós-graduação – Brasil. 3. Mudanças climáticas. 4. Biodiversidade e Ecossistemas. 5. Conservação ambiental. 6. Agricultura sustentável. 7. Gestão de recursos naturais. I. Título.

CDD 630.8, 333.7, 551.6

*Os autores são responsáveis por todo o conteúdo contido nos respectivos resumos

*A revisão textual é de responsabilidade dos autores

SUPRESSÃO DA VEGETAÇÃO NATIVA E TRANSFORMAÇÕES URBANAS EM MANAUS: HISTÓRICO E CONSEQUÊNCIAS PÓS ZONA FRANCA

Francisco Tarcísio Moraes Mady¹; Claudiane Ferreira da Silva Mady²; Álefe Lopes Viana³, Savannah Franco de Freitas⁴,
Fernanda Silva da Trindade⁵, Valquíria Clara Freire de Souza⁵, Maria Emília Calvão Moreira Silva⁶; José Luís Penetra
Cerveira Louzada⁶

¹Universidade Federal do Amazonas, Departamento de Ciências Florestais, Manaus, AM.

²Mestra em Ciências da Cultura.

³Instituto Federal de Educação, Manaus, AM.

⁴Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Manaus, AM.

⁵Universidade Federal do Amazonas, Manaus, AM.

⁶Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Portugal.

E-mail: madyftm@ufam.edu.br

O crescimento gigantesco que Manaus experimentou em poucas décadas deixou sequelas profundas na cidade, em vários aspectos urbanos, principalmente sobre a demografia, a supressão da vegetação nativa e a consequente fragmentação da paisagem. “Fragmentação florestal” é qualquer trecho de vegetação nativa em torno do qual parte ou toda vegetação original foi substituída por cultivos agrícolas, estradas e, em ambiente urbano, por prédios, casas, fábricas e/ou rodovias. O objetivo foi elaborar um histórico do crescimento urbano e da supressão da vegetação nativa em Manaus após a Zona Franca de Manaus (ZFM). A metodologia envolveu revisão da história e aspectos urbanísticos da cidade em teses, jornais, revistas, livros, vídeos, periódicos acadêmicos, mapas e imagens de satélite. A primeira expansão de Manaus (Séc. XIX), ocorreu pelo extrativismo do látex da seringueira (*Hevea spp.*, Euphorbiaceae). A ascensão da borracha inglesa mergulhou Manaus em decadência. Em 1964, teve início no Brasil um período de ditadura militar, que gerou um modelo de desenvolvimento regional, consolidando a ZFM, concedendo incentivos fiscais e criando um polo industrial, comercial e agropecuário. Levas de migrantes foram atraídas pelas oportunidades de emprego, momento em que a fragmentação florestal se intensificou. A população saltou de 154.040 pessoas (1960), para 2.034.000 (2024). O Estado avançou sobre a floresta, financiando 66.462 habitações populares (1967-2016). O conjunto Cidade Nova foi o vetor de ocupação territorial da Zona Norte, patrocinado pelo Estado na década de 1980, além das ocupações irregulares no entorno. Na Zona Leste, formada por um retalho de ocupações irregulares a partir de 1970, houve retirada da cobertura florestal, caça de animais e poluição de igarapés. Dos fragmentos que restaram, dois se destacam: o do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes e o Campus da Universidade Federal do Amazonas, com 540 e 600 hectares, respectivamente, com parte de sua área florestal razoavelmente conservada. Com a expansão da Zona Leste, na década de 1990, o fragmento do campus da UFAM ficou definitivamente isolado. Esse processo de fragmentação na cidade ameaça o *Saguinus bicolor*, primata endêmico da área metropolitana de Manaus, criticamente ameaçado de extinção (portaria MMA 444/2014). A ZFM transformou Manaus em uma metrópole, com resultados positivos e negativos, onde o Estado e a população alternaram-se na ocupação do território, provocando a contínua supressão de áreas florestadas. A negligência com estes remanescentes pode comprometer definitivamente as relações entre plantas e animais, a manutenção do clima, afetando negativamente a capacidade de conservação desses fragmentos, ameaçando a biodiversidade.

Palavras-chave: Amazônia, Expansão urbana, Fragmentação.